

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ УСВОЕНИЯ НОРМ ОРФОЭПИИ

Ганижоновой Гузалы

Наманганского государственного университета

Магистрант филологического факультета направлению Русский язык и литература

Аннотация: В статье обсуждается вопрос о содержании, способах и средствах формирования у младших школьников начальных представлений о нормах русского литературного языка. С целью уточнения содержания работы по формированию представлений о нормах языка проведен анализ требований ФГОС НОО, примерной программы и учебников по русскому языку для начальной школы. Определены и охарактеризованы направления работы: формирование элементарного представления о языковой норме, о нормативности литературного языка; осознание учащимися соблюдения норм литературного языка как показателя культуры человека; формирование знаний о словарях, умения пользоваться словарем для поиска информации о правильном произношении и употреблении слова; совершенствование правильности речи учащихся; обучение контролю своей и чужой речи с точки зрения ее соответствия нормам литературного языка.

Ключевые слова: нормы русского литературного языка; содержание обучения русскому языку в начальной школе; Учебный словарь трудностей

русского языка для младших школьников.

В последнее время в начальном языковом образовании усилилось внимание к нормативному аспекту культурноречевого воспитания младших школьников. Это связано с тем, что требования к результатам освоения обучающимися программы по русскому языку, определяемые Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, включают сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека и овладение первоначальными представлениями об орфоэпических, лексических и грамматических нормах русского литературного языка [13, с. 9–10]. Представления о нормах литературного языка, а также о правильности как важнейшем качестве речи, в которой эти нормы соблюдаются, являются необходимым условием для формирования у учащихся ценностного отношения к языку и речи, для развития у них способности контролировать свои речевые действия: замечать в речи недостатки, осознавать затруднения в использовании языковых единиц, разрешать эти затруднения. Такое сознательное отношение учащихся к своей речи, стремление ее совершенствовать – важнейший личностный результат изучения русского языка и вклад в освоение таких универсальных учебных действий, как осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме, умение контролировать и оценивать свои действия [13, с. 8–9]. Целенаправленная и систематическая работа по формированию у младших школьников представлений о нормах русского литературного языка

привелок недооценке учителями этого аспекта работы и вызвало необходимость специального пояснения в новом стандарте относительно видов норм, которые подлежат усвоению младшими школьниками: орфоэпических, лексических, грамматических. Необходимо также отметить, что при такой постановке задачи: «овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка» [13, с. 10], в работе по культуре речи учащихся появляется новый аспект. Если раньше эта работа имела сугубо практическую направленность, то есть школьник должен был научиться соблюдать нормы языка применительно к определенному (но нечетко очерченному) кругу слов, то в соответствии с требованиями действующего стандарта необходимо достичь осознания учащимися, пусть и на элементарном уровне, понятия о нормах литературного языка как общепринятых образцах употребления его единиц, которых следует придерживаться в речи, о видах норм. Ожидаемо раскрытие содержания работы в указанных направлениях в программе по русскому языку, однако в примерной программе оно не конкретизируется, повторяется установка на планируемый результат в виде начальных представлений о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических). Имеется только одно указание на то, что при изучении фонетики учащиеся будут усваивать «ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка» [11, с. 14]. В остальных разделах курса установка на овладение нормами языка даже в такой достаточно общей форме отсутствует. В учебниках по русскому языку для начальной школы также не

всегда в достаточном объеме представлен материал для решения задачи формирования представлений о нормах литературного языка. Наиболее последовательно отражены в учебниках орфоэпические нормы. Авторами А. А. Бондаренко и М. Л. Каленчук был определен произносительный минимум для учащихся начальных классов с родным русским языком [1, с. 49, 140–141], с опорой на него составлены орфоэпические словарики в учебниках, они включают единицы, в произношении которых дети часто ошибаются. Кроме того, встречающиеся в упражнениях трудные с точки зрения ударения слова и формы напечатаны, как правило, со знаком ударения: начали съ, и здали, дремо та, каламбу р, краси вее. Так внимание учащихся привлекается к существованию определенных правил произношения. Кроме того, на страницах учебника могут быть прямые указания: говорите правильно, запомните произношение слов; имеются упражнения, побуждающие обращаться к орфоэпическому словарiku учебника при выполнении задания на постановку ударения или группировку слов по месту ударения. Материал в таких упражнениях действительно может вызвать у ученика затруднение: позвонит, включит, послала и под. [5; 12]. А вот лексические и грамматические нормы представлены в учебниках преимущественно в скрытом виде – в образцовых текстах, которые предлагаются учащимся в упражнениях. Копирование образца помогает решить задачу совершенствования правильности речи, хотя это и не самый эффективный вид упражнения, особенно если учесть, что ребенок с таким же успехом может копировать «образцы» из речи окружающих его людей, далеко не всегда владеющих литературными нормами и заботящихся о правильности и чистоте речи. Но для

формирования представлений о нормах недостаточно просто воспринимать образцы речи – нужно, чтобы школьники осознавали существование правил речи и необходимость их соблюдения, задумывались о том, правильно ли они говорят. Такой материал, который привлёк бы внимание учащихся к лексическим и грамматическим нормам языка, встречается в большинстве учебников эпизодически. Например, одной из грамматических трудностей русского языка даже для взрослого носителя является образование формы родительного падежа множественного числа существительных, что обусловлено разнообразием возможных окончаний и необходимостью выбора варианта по нечётко сформулированным правилам: килограмм макарон или макарон? без тувель или тувлей? Широко распространены ошибки в образовании этой формы и в речи детей младшего школьного возраста [14, с. 50–51]. В связи с этим необходима специальная работа над нормами образования формы родительного падежа множественного числа существительных, актуальных для речевой практики детей: следует обратить внимание учащихся на проблему выбора окончания (-ов (-ев), -ей или нулевого), побуждать обращаться к словарю для поиска ответа на вопрос об образовании формы в трудных случаях, упражнять в образовании трудных форм. Логично предположить, что материал для такой работы хотя бы в минимальном объёме будет представлен в учебнике при изучении темы «Склонение существительных». Однако, к примеру, в учебнике Р. Н. Бунеева и др. для 4 класса [3] эта трудность отражения не находит, и, соответственно, у школьников, обучающихся по данному учебнику, не формируется представление о существовании определенных правил образования этой трудной

формы. В параграфах, посвященных изучению изменения существительных по падежам, для наблюдения предлагаются всего 5 форм родительного падежа множественного числа: необходимо либо рассмотреть в ряду других форм готовую форму с выделенным окончанием (лесов, сморчков), либо определить падеж существительного в тексте (друзей) и выделить окончание (деревьев, ворот). Очевидно, что авторы учебника не ставили перед собой задачу организовать даже элементарные наблюдения учащихся над трудностями в образовании рассматриваемой формы. Отметим, что в некоторых других учебниках имеется материал, позволяющий зафиксировать внимание учащихся на существовании вариантов образования этой формы и трудностях выбора правильного варианта (см., например, [5; 12]). На этом примере мы можем видеть, что не все современные учебники ориентированы на овладение учащимися грамматическими нормами литературного языка и содержат материал, необходимый для решения задачи формирования представлений об этих нормах.

Рекомендации:

1. Бондаренко А. А., Каленчук М. Л. Формирование навыков литературного произношения у младших школьников. М. : Просвещение, 1990. 144 с.
2. Бронникова Ю. О. Усвоение грамматических норм русского языка в начальных классах // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 8. С. 103–106.
3. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training

Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.

4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
6. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
7. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
8. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
9. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.